

**PROBLEMA MISTO PARA EQUAÇÕES DISPERSIVAS NÃO
LINEARES DE ORDEM SUPERIOR POSTAS SOBRE
INTERVALOS LIMITADOS COM CONDIÇÕES GERAIS DE
FRONTEIRA**

JACKSON LUCHESI

Este trabalho é dedicado a solvabilidade de problemas de valores inicial e de fronteira para equações dispersivas não lineares de ordem $2l + 1$, $l \in \mathbb{N}$ postas sobre intervalos limitados $(0, L)$:

$$(1) \quad u_t + \sum_{j=1}^l (-1)^{j+1} D_x^{2j+1} u + u D_x u = 0, \quad x \in (0, L); \quad t > 0,$$

$$u(0, x) = u_0(x), \quad x \in (0, L),$$

$l = 1$:

$$u(t, 0) = u(t, L) = D u(t, L) = 0, \quad t > 0,$$

$l \geq 2$:

$$u(t, 0) = u(t, L) = 0, \quad t > 0,$$

$$D^i u(t, 0) = \sum_{j=1}^l a_{ij} D^j u(t, 0), \quad i = l + 1, \dots, 2l - 1; \quad t > 0,$$

$$D^i u(t, L) = \sum_{j=1}^{l-1} b_{ij} D^j u(t, L), \quad i = l, \dots, 2l - 1; \quad t > 0,$$

onde a_{ij} , b_{ij} são números reais e u_0 é uma função dada. A equação (1) inclui como caso especial, clássicas equações dispersivas: quando $l = 1$, temos a bem conhecida equação Korteweg-de Vries (KdV) e quando $l = 2$, temos a equação Kawahara. Neste trabalho, impomos corretas condições sobre os coeficientes a_{ij} , b_{ij} a fim de garantir existência e unicidade de soluções regulares locais e globais bem como decaimento exponencial quando dados iniciais são pequenos. Provamos também um “efeito de suavização” das soluções. Isso significa que para $t > 0$ as soluções são mais regulares do que os dados iniciais.

Trabalho conjunto com Nikolai A. Larkin (UEM).

REFERÊNCIAS

- [1] Bubnov B. A.; *General boundary-value problems for the Korteweg-de Vries equation in a bounded domain*, *Differentsial'nye Uravneniya*, 15 (1979) 26–31. Transl. in: *Differential Equations*, 15 (1979) 17–21.
- [2] Larkin N. A., Luchesi J.; *General Mixed Problems for the KdV Equations on Bounded Intervals*, *Electron. J. Diff. Equ.*, No 168, Vol. 2010 (2010) 1–17.
- [3] Larkin N. A., Luchesi J.; *Formulation of problems for stationary dispersive equations of higher orders on bounded intervals with general boundary conditions*, arXiv:1910.03942v1 [math.AP] 09 Oct 2019.
- [4] Larkin N. A., Simões M. H.; *General Boundary Conditions for the Kawahara Equations on Bounded Intervals*, *Electron. J. Diff. Equ.*, No. 159, Vol. 2013 (2013) 1–21.

Email address: pg52957@uem.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ -
PATO BRANCO